

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **124313** (13) **U**
(51) МПК
G01N 33/50 (2006.01)

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: а 2017 06820</p> <p>(22) Дата подання заявки: 30.06.2017</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.04.2018</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.04.2018, Бюл.№ 7</p>	<p>(72) Винахідник(и): Білик Людмила Іванівна (UA), Левіна Олена Валентинівна (UA), Ковальчук Анна Юріївна (UA), Орехова Оксана Вікторівна (UA), Івчук Віталій Васильович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ", вул. Виноградова, 40, м. Кривий Ріг-96, 50096 (UA)</p>
---	--

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДОКЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ НАГРІВНОГО МІКРОКЛІМАТУ

(57) Реферат:

Спосіб діагностики доклінічних проявів ішемічної хвороби серця у працівників, що працюють в умовах нагрівного мікроклімату включає лабораторні дослідження крові. При цьому оцінюють в балах структурні зміни у специфічному комплексі біохімічних показників: активності лактатдегідрогенази (ЛДГ), креатинфосфокінази-МВ фракції, вмісту антитромбіну III, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), концентрації тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ), холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ), індексу атерогенності (ІА), тесту на тропонін. Підсумовану кількість балів порівнюють із критичним для даного захворювання значенням, що дорівнює +26 балам, і при рівності або перевищенні цього значення діагностують доклінічні прояви ішемічної хвороби та оцінюють як підвищений ризик виникнення даного захворювання в разі продовження роботи в умовах нагрівного мікроклімату.

UA 124313 U

Корисна модель належить до медицини, а саме до лабораторної діагностики, та може бути використана у кардіології та профпатології при періодичних профілактичних оглядах працівників, що піддаються шкідливому впливу нагріваючого мікроклімату.

Відомим є спосіб діагностики ішемічної хвороби серця (Тахаунов Р.М. Доклиническая диагностика сердечно-сосудистых заболеваний у работников радиационно-опасных производств / Р.М. Тахаунов, Ю.В. Семёнова, А.Б. Карпов и др. // Медицина труда и промышленная экология - 2006. - № 10. - С. 1-7).

Проте, цей спосіб використовує біохімічні маркери, що більше притаманні радіаційному ураженню, та не дає надійних результатів при ішемії, спричиненій нагріваючим мікрокліматом, яка характеризується своїми, суттєво відмінними, обмінними процесами та перебігом.

В основу корисної моделі поставлено задачу знайти специфічні при перегріванні організму працівника біохімічні показники, які тільки на рівні метаболічних змін дали б змогу оцінити індивідуальний ризик виникнення ішемічної хвороби серця.

Суттю корисної моделі є те, що при лабораторних дослідженнях у працівника визначають в крові активність лактатдегідрогенази (ЛДГ), креатинфосфокінази-МВ фракції, вміст антитромбіну III, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), концентрацію тригліцеридів (ТГ), загального холестерину (ХС_{заг.}), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ), холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ), розраховують індекс атерогенності (ІА), проводять тест на тропонін і в балах оцінюють структурні зміни в цьому біохімічному комплексі. При перевищенні критичного рівня +26 балів діагностують доклінічні прояви ішемічної хвороби.

Суттєвою відмінністю запропонованого способу є те, що він дозволяє здійснювати ранню діагностику та попереджувати захворювання на ІХС.

Спосіб здійснюється наступним чином: у індивідуума з ліктьової вени, вранці, через 10-12 годин від останнього прийому їжі, беруть кров об'ємом 5 мл та визначають в ній: активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) і креатинфосфокінази - МВ фракції - кінетичними методами, концентрацію антитромбіну III - по методу Абільгаарда, концентрацію тригліцеридів (ТГ) - ферментативним методом, загального холестерину (ХС_{заг.}) та холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) і холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ) - пероксидазним методом за допомогою діагностичних наборів фірми "Human" (Німеччина), індекс атерогенності (ІА) визначають за формулою:

$$IA = (ХС_{заг.} - ХС - ЛПВЩ) \div (ХС - ЛПВЩ)$$

(Климов А.Н. Липопротеиды высокой плотности и атеросклероз / Под ред. А.Н. Климова, Р.И. Леви - М.: Медицина, 1983. - С. 16-24). Тест на тропонін проводять швидким імунохроматичним методом в сироватці крові за наборами фірми "Human" (Німеччина), швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) визначають у капілярній крові загальноприйнятим методом. Значення цих показників оцінюють за диференційно-діагностичною таблицею (табл. 1).

Таблица 1

Специфічні біохімічні показники оцінки індивідуального ризику виникнення ішемічної хвороби серця

Біохімічні показники	Діапазон значень показника	Діагностичні бали
ЛДГ, мкмоль/(год.-мл)	8,72 і менше	-4
	8,73 і більше	+6
Креатинфосфокіназа-МВ фракції, мкмоль/(год.-мл)	1,15 і менше	-2
	1,16 і більше	+4
Антитромбін III, %	91,79 і менше	-1
	91,8 і більше	+4
Тригліцериди (ТГ), ммоль/л	1,52 і менше	-3
	1,53 і більше	+6
ХС-ЛПВЩ, ммоль/л	1,04 і більше	-3
	1,03 і менше	+11
ХС-ЛПДНЩ, ммоль/л	0,30 і менше	-5
	0,31 і більше	+6

40

Продовження таблиці 1

IA, у.о.	2,87 і менше	-3
	2,88 і більше	+5
ШОЕ, мм/год.	7,82 і менше	-1
	7,863 і більше	+5
Тест на тропонін	позитивний	+1
	негативний	-1

Отримані бали підсумовують з відповідними знаками. При перевищенні критичного рівня у +26 балів діагностують ранні доклінічні прояви ішемічної хвороби та оцінюють як підвищений ризик виникнення даного захворювання в разі продовження роботи в умовах нагріваючого мікроклімату.

Спосіб пояснюється наступними прикладами:

Приклад 1.

Обстежений Л. - професія горновий, в умовах нагріваючого мікроклімату працює 6 років. Дані лабораторного дослідження такі: у крові активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) - 10,73 мкмоль/(год.-мл) (+6 балів), креатинфосфокінази-МВ фракції - 2,4 мкмоль/(год.-мл) (+4 бали), вміст антитромбіну III-80,9 % (-1 бал), швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) - 13 мм/год. (+5 балів), концентрація тригліцеридів (ТГ) - 2,94 ммоль/л (+6 балів), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) - 2,01 ммоль/л (-3 бали), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ) - 0,59 ммоль/л (+6 балів), індекс атерогенності (IA) - 4,08 у.о. (+5 балів), тест на тропонін - позитивний (+1 бал).

Сума балів: +29. Висновок: у обстеженого - доклінічні прояви ішемічної хвороби та підвищений ризик виникнення даного захворювання в разі продовження роботи в умовах нагріваючого мікроклімату.

Приклад 2.

Обстежений П. - професія горновий, в умовах нагріваючого мікроклімату працює 10 років. Дані лабораторного дослідження такі: у крові активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) - 5,08 мкмоль/(год.-мл) (-4 бали), креатинфосфокінази-МВ фракції - 0,92 мкмоль/(год.-мл) (-2 бали), вміст антитромбіну III-91,3 % (-1 бал), швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) - 2 мм/год. (-1 бал), концентрація тригліцеридів (ТГ) - 1,04 ммоль/л (-3 бали), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) - 2,05 ммоль/л (-3 бали), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ) - 0,21 ммоль/л (-5 балів), індекс атерогенності (IA) - 1,45 у.о. (-3 бали), тест на тропонін - негативний (-1 бал).

Сума балів: -23. Висновок: у обстеженого прояви ішемічної хвороби відсутні та ризик виникнення даного захворювання в разі продовження роботи в умовах нагріваючого мікроклімату відсутній.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб діагностики доклінічних проявів ішемічної хвороби серця у працівників, що працюють в умовах нагріваючого мікроклімату, що включає лабораторні дослідження крові, який **відрізняється** тим, що оцінюють в балах структурні зміни у специфічному комплексі біохімічних показників: активності лактатдегідрогенази (ЛДГ), креатинфосфокінази-МВ фракції, вмісту антитромбіну III, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), концентрації тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ), холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ), індексу атерогенності (IA), тесту на тропонін, підсумовану кількість балів порівнюють із критичним для даного захворювання значенням, що дорівнює +26 балам, і при рівності або перевищенні цього значення діагностують доклінічні прояви ішемічної хвороби та оцінюють як підвищений ризик виникнення даного захворювання в разі продовження роботи в умовах нагріваючого мікроклімату.

Комп'ютерна верстка О. Гергіль

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601